

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi

Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari univristeti dotsenti
e-mail: salyut2017@gmail.com

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
univristeti Samarqand filiali dotsenti v.b.
e-mail: ilhom9001@gmail.com

Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
tayanch doktoranti
e-mail: axadovauch@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada asimmetrik shifrlash algoritmlar turkumiga kiruvchi RSA shifrlash algoritmining ochiq kaliti yordamida maxfiy kalitini aniqlash algoritmi taklif qilingan. Taklif qilingan algoritmning samaradorligi (a,b) oraliqni imkoni boricha kichik oraliqlarga ajratish va izlanayotgan p va q sonlarni qaysi oraliqda ekanligini aniqlash murakkabligiga bog'liq. Mazkur algoritm shu kungacha ma'lum bo'lgan ko'pgina algoritmlardan samaradorligi bo'yicha ajralib turadi.

Kalit so'zlar: RSA, Eyer funksiyasi, matematik murakkablik, tub sonlar, faktorizatsiya.

Kirish

Faktorlash muammosining yuzaga kelishi antik davrlarga, Eratosfen yashagan davrlarga, taxminan, eramizgacha 284-202 yillarga to'g'ri keladi, muammoning undan keyingi tarixi Fibbanochi (taxminan 1180-1250 yy.), Ferma (1601-1665 yy.), Eyer (1707-1783 yy), Lejandr (1752-1833 yy.), Gauss (1777-1855 yy.) kabi ulug' matematiklar nomi bilan bog'langan [4].

Faktorlash muammosini hal etishda n modulni faktorlash masalasini yechishda birinchi navbatda hayolga keladigan usul, bu \sqrt{n} dan oshmaydigan tub sonlarni tanlab ularga bo'lib ko'rishdir. Boshqa tanlash usuli Fermaga tegishli bo'lib, n ni kvadratlar ayirmasi ko'rinishida ifodalashga asoslangan [1,2]:

$$n = a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Ferma eng katta umumiy bo'luvchi - $EKUB(n, a - b)$ ni, ya'ni n ning natural bo'luvchisini topishga harakat qilishni hamda bunga imkon beruvchi usulni ham taklif etgan. Agar n ning ko'paytuvchilari bir-biridan katta farq qilmasa, bu usul oddiy tanlash

usuliga nisbatan tez yechim beradi va uning murakkabligi $O(\sqrt{n})$ ko'rinishida ifodalanadi, ammo hozirgi kunda kriptografik tizimlarda amalda foydalaniladigan hollar uchun ahamiyatga ega emas. Lejandr mazkur yondashuvda $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$ ga ega bo'lish lozimligiga e'tibor qaratgan. Ammo, keltirilgan taqqoslama har qanday n uchun yetarli emasligini ham ko'rsatgan va ko'zlangan maqsadga erishish uchun uzluksiz kasrlardan foydalanish yo'lini taklif etgan.

Hozirgi kunda eng samarali kriptotahlil algoritmlarining murakkabligi eksponensial emas, balki subeksponensial murakkablikka ega [1].

Algoritm eksponensial murakkablikka ega deyiladi, agarda uning murakkabligi qiymatining tartibi $O(t^{f(n)})$ bo'lsa.

Algoritm polinomial murakkablikka ega deyiladi, agarda uning murakkabligi qiymatining tartibi $O(n^m)$ bo'lsa. Subeksponensial murakkablikka ega bo'lgan algoritm murakkabligi qiymatining tartibi $O(n^m)$ va $O(t^{f(n)})$ orasida bo'ladi.

RSA shifrlash algoritmi va uning murakkabligi bo'yicha ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan [1-10].

Metodologiya

RSA shifrlash algoritmidagi ikkita p va q tub sonlardan foydalaniladi. $n = p * q$, $\varphi(n) = (p - 1) * (q - 1)$ Eyler funksiyasi hisoblanadi. $EKUB(d, \varphi(n)) = 1$ (1) shartni qanoatlantiruvchi e soni va $e * d = 1 \bmod \varphi(n)$ (2) shartni qanoatlantiruvchi d soni hisoblanadi.

$(2, \varphi(n))$ oraliqda (1) shartni qanoatlantiruvchi bir qancha e sonlar va aniqlangan e sonlar bilan birgalikda (2) shartni qanoatlantiruvchi shuncha d sonlar mavjud.

$C = M^e \bmod n$ ifoda bilan M ochiq ma'lumotni shifrlash jarayoni amalga oshirilsa, $M = C^d \bmod n$ ifoda bilan esa shifratmdan ochiq ma'lumotni hosil qilish jarayoni amalga oshiriladi.

Teorema. Har qanday (a, b) intervalda tanlab olingan p va q tub sonlar va ularning ko'paytmasi n soni uchun quyidagi tenglik o'rinli:

$$\varphi(n) = 2 \cdot \left[\frac{n}{2} \right] - [\sqrt{n}] - r \quad (3)$$

bu yerda $r \in$

$$\left[\frac{2 \cdot \left[\frac{n''}{2} \right] - [\sqrt{n''}] - \varphi''(n'')}{2}, \frac{2 \cdot \left[\frac{n'}{2} \right] - [\sqrt{n'}] - \varphi'(n')}{2} \right], \quad n' =$$

$$p_{min} \cdot q_{max}, \quad \varphi'(n') = (p_{min} - 1) \cdot (q_{max} - 1), \quad n'' =$$

$$p_{min} \cdot q_{min}, \quad \varphi''(n'') = (p_{min} - 1) \cdot (q_{min} - 1)$$

$p_{min}, p_{max}, q_{min}, q_{max}$ sonlar (a, b) intervaldagi eng kichik va eng katta qiymatlar.

r sonining (a, b) intervaldagi N bitli tub sonlar uchun eng katta qiymatlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. r sonining ayrim (a, b) intervaldagi N bitli tub sonlar uchun eng katta qiymatlari

N	a	b	r_{max}
8	0	256	104
9	256	512	21
10	512	1024	41
11	1024	2048	85
12	2048	4096	174
13	4096	8192	350
14	8192	16384	698

Bizga 11 bitli ikkita p va q tub sonlarning ko'paytmasi bo'lgan $e = 17$ va $n = 3\,202\,751$ sonlari berilgan bo'lsa (1) ifodaga $r \in [0,85]$ intervaldagi sonlarni ketma-ket qo'yib chiqish va $m^e \bmod n = m^{e+\varphi(n)} \bmod n$ tenglikni qanoatlantirishini tekshirish orqali $\varphi(n)$ sonini aniqlash mumkin. Bu esa sonni faktorlashda keng tarqalgan usul $\sqrt{n} = 1789$ gacha bo'lish amaldan ancha samarali hisoblanadi.

Albatta mazkur usulni yanada optimallashtirish ham mumkin. Buning uchun quyidagi amallar bajarish zarur. $t = \frac{p_{min} + q_{max}}{2}$ sonni aniqlab olinadi va $t^2 = \left(\frac{p_{min} + q_{max}}{2} \right)^2$ ifoda hisoblanadi. Bizning holatimizda $p_{min} = 1031$, $q_{max} = 2039$ sonlari uchun $t^2 = \left(\frac{p_{min} + q_{max}}{2} \right)^2 = \left(\frac{1031 + 2039}{2} \right)^2 = 1490^2 = 2\,220\,100$ soni bilan n soni solishtiriladi agar mazkur aniqlangan natija n sonidan katta bo'lsa n bo'luvchilari bo'luvchilari bo'lgan p va q tub sonlarning hech bo'lmaganda bittasi aniqlangan 1490 sondan kichik ekanligini, agar kichik bo'lsa p va q sonlar bu sondan katta ekanligini bildiradi. Bizning holatimizda $n > t^2$ ($3\,202\,751 > 2\,220\,100$) ekanligidan izlanayotgan p va q sonlarimiz uchun $p > 1490$ va $q > 1490$ shartlar o'rinli ekan. (3) ifodadan r ning maksimal qiymatini hisoblash amalga oshirilsa bu qiymat 21 ga teng ekanligini aniqlash mumkin. Demak, Bizga 11 bitli ikkita p va q tub sonlarning ko'paytmasi bo'lgan $n = 3\,202\,751$ soni berilgan bo'lsa (3) ifodaga $r \in [0,21]$ intervaldagi sonlarni ketma-ket qo'yib chiqish va aniqlangan $\varphi(n)$ sonining $m^e \bmod n = m^{e+\varphi(n)} \bmod n$ tenglikni qanoatlantirishini tekshirish yetarli ekan.

Bizga berilgan $e = 17$ va $n = 3\,202\,751$ sonlari uchun mazkur jarayonning qadamlari ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi. Dastlab ixtiyoriy $M = 3$ uchun $C = M^e \bmod n = 1\,030\,123$ shifratmdan hisoblab olinadi. $r \in [0,21]$ intervaldagi qiymatlarni (3) ifodaga ketma-ket qo'yish orqali hisoblashlar bajariladi. Quyidagi 2-jadvalda ushbu hisoblash qadamlari keltirilgan.

2-jadval. r sonining qiymatlari uchun $\varphi(n)$ va C' sonlarini hisoblangan qiymatlari

r	$\varphi(n)$	$C' = m^{e+\varphi(n)} \bmod n$
0	3 199 172	1 030 123
1	3 199 170	2 557 411
2	3 199 168	640 018
3	3 199 166	1 494 558
4	3 199 164	166 062
5	3 199 162	1 086 035
6	3 199 160	832 393
7	3 199 158	1 515 933
8	3 199 156	168 437
9	3 199 154	2 865 605
10	3 199 152	1 030 123

Hisoblashlar $C = C'$ tenglik o'rinli bo'lguncha davom etadi.

Demak, berilgan $e = 17$ va $n = 3\,202\,751$ sonlari yordamida 10 ta qadamda $\varphi(n) = 3\,199\,152$ soni aniqlandi.

$e = 17$ va $n = 2\,006\,737$ sonlari berilgan bo'lsa $n < t^2$ ($2\,006\,737 > 2\,220\,100$) demak izlanayotgan sonlarning hech bo'lmaganda bittasi 1490 dan kichik. Bunday holatda izlanayotgan p va q sonlari uchun quyidagi ikkita shartlardan biri o'rinli bo'lishi mumkin: $\begin{cases} p < 1490 \\ q < 1490 \end{cases}$ yoki $\begin{cases} p < 1490 \\ q > 1490 \end{cases}$.

Bu shartlarning qaysi biri o'rinli ekanligini aniqlash uchun $(1024, 1490)$ intervaldagi p_{min} va q_{max} sonlari uchun $t_1 = \frac{p_{min}+q_{max}}{2}$ sonni aniqlab olinadi va $t_1^2 = (\frac{p_{min}+q_{max}}{2})^2$ ifoda hisoblanadi. Bizning holatimizda $p_{min} = 1031$, $q_{max} = 1439$ sonlari uchun $t^2 = (\frac{p_{min}+q_{max}}{2})^2 = (\frac{1031+1439}{2})^2 = 1260^2 = 1\,587\,600$ sonini $n = 2\,006\,737$ bilan solishtiriladi.

Agar $n < t^2$ bo'lsa $\begin{cases} p < 1490 \\ q < 1490 \end{cases}$ shart, $n > t^2$ bo'lsa $\begin{cases} p < 1490 \\ q > 1490 \end{cases}$ shart o'rinli hisoblanadi.

Bizning holatimizda $n > t^2$ ($2\,006\,737 > 1\,587\,600$) bo'lganligi sababli (1) ifodani hisoblashda $r \in [19, 85]$ qiymatlaridan foydalaniladi.

Bizga berilgan $e = 17$ va $n = 2\,006\,737$ sonlari uchun mazkur jarayonning qadamlari ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi. Dastlab ixtiyoriy $M = 3$

uchun $C = M^e \bmod n = 708995$ shifmatn hisoblab olinadi. $r \in [19, 85]$ intervaldagi qiymatlarni (3) ifodaga ketma-ket qo'yish orqali hisoblashlar bajariladi. Quyidagi 3-jadvalda ushbu hisoblash qadamlari keltirilgan.

3-jadval. r sonining qiymatlari uchun $\varphi(n)$ va C' sonlarini hisoblangan qiymatlari

r	$\varphi(n)$	$C' = m^{e+\varphi(n)} \bmod n$
19	2003866	1468409
20	2003864	1723952
21	2003862	414521
22	2003860	937941
23	2003858	773128
24	2003856	1200757
25	2003854	579359
26	2003852	287344
27	2003850	1146781
28	2003848	1242274
29	2003846	583972
30	2003844	1848652
31	2003842	1989172
32	2003840	1335873
33	2003838	1486255
34	2003836	611081
35	2003834	959781
36	2003832	1444467
37	2003830	1498321
38	2003828	1281334
39	2003826	588312
40	2003824	65368
41	2003822	1122117
42	2003820	793592
43	2003818	980060
44	2003816	1669691
45	2003814	408492
46	2003812	45388
47	2003810	1119897
48	2003808	124433
49	2003806	905709
50	2003804	1438459
51	2003802	1943595

52	2003800	215955
53	2003798	23995
54	2003796	1117520
55	2003794	1016052
56	2003792	781807
57	2003790	532809
58	2003788	59201
59	2003786	898461
60	2003784	99829
61	2003782	1125946
62	2003780	1239959
63	2003778	360744
64	2003776	708995

Hisoblashlar $C = C'$ tenglik o'rinli bo'lguncha davom ettirildi va berilgan $e = 17$ va $n = 2\ 006\ 737$ sonlari yordamida 46 qadamda $\varphi(n) = 2003776$ aniqlandi.

Pastgi oraliqning o'rtasidagi 1260 soni uchun, $1260 \cdot 1490 = 1\ 877\ 400$ ni n bilan solishtirish orqali p sonining 1260 dan kichik yoki katta ekanligi aniqlanadi, ya'ni, $1\ 877\ 400 < 2\ 006\ 737$ bo'lgani uchun p soni 1260 dan kichik ekanligini va q soni esa $\frac{n}{1260} = 1592$ dan katta ekanligini aniqlash mumkin. Bu oraliqlar uchun r qiymatning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari $r \in [28,85]$ ekanligini aniqlash mumkin.

Xuddi shunday davom etib, yuqori oraliqning o'rtasidagi 1769 soni orqali, $1260 \cdot 1769 = 2\ 228\ 940$ ni n bilan solishtirish orqali q sonining 1769 dan kichik yoki katta ekanligi aniqlanadi, ya'ni, $2\ 228\ 940 > 2\ 006\ 737$ bo'lgani uchun p soni 1769 dan katta ekanligini aniqlash mumkin. Bu oraliqlar uchun r qiymatning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari $r \in [47,85]$ ekanligini aniqlash orqali hisoblashlarni yanada kamaytirish mumkin.

Mazkur jarayonni davom ettirilib r sonining intervali hisoblashlar uchun murakkab bo'lmaydigan darajagacha qisqartirib boriladi. Yuqoridagi misolda p ning $n/1769 = 1134$ dan kichik ekanligini ham aniqlash mumkin. Oraliqlarni aniqlashda esa ikkita

holat bo'lishi mumkin: $\begin{cases} 1082 < p < 1134 \\ 1769 < q < 1908 \end{cases}$ yoki

$\begin{cases} 1031 < p < 1082 \\ 1908 < q < 2048 \end{cases}$

$\begin{cases} 1082 < p < 1134 \\ 1769 < q < 1908 \end{cases}$ holat uchun $r \in [42,56]$

va $\begin{cases} 1031 < p < 1082 \\ 1908 < q < 2048 \end{cases}$ uchun esa $r \in [62,85]$ ekanligi

kelib chiqadi.

Natija

RSA shifrlash algoritmidagi berilgan ochiq kalit e va $n = p \cdot q$ sonlari yordamida $p, q \in (a, b)$ $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$ ($p, q \in (a, b)$) maxfiy kalitni aniqlash algoritmining umumiy tavsifi quyida keltirilgan.

1. (a, b) intervalni kichik qismlarga ajratiladi;
2. p, q sonlari ajratilgan qismlarning qaysi biriga tegishli bo'lishi mumkinligi aniqlanadi;

3. 2-qadamda aniqlangan qismlar uchun $r \in$

$$\left[\frac{2 \cdot \left(\left\lfloor \frac{n'}{2} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{n''} \rfloor \right) - \varphi''(n'')}{2}, \frac{2 \cdot \left(\left\lfloor \frac{n'}{2} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{n'} \rfloor \right) - \varphi'(n')}{2} \right], \quad n' =$$

$$p_{\min} \cdot q_{\max}, \quad \varphi'(n') = (p_{\min} - 1) \cdot (q_{\max} - 1), \quad n'' =$$

$$p_{\min} \cdot q_{\min}, \quad \varphi''(n'') = (p_{\min} - 1) \cdot (q_{\min} - 1)$$

4. r ning 3 - qadamda aniqlangan oraliqdagi

$$qiymatlari yordamida hisoblangan $\varphi(n) = 2 \cdot \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{n} \rfloor - r \right)$ uchun $m^e \bmod n = m^{e+\varphi(n)} \bmod n$$$

tenglik o'rinli bo'lsa hisoblashlar to'xtatiladi;

5. 4-qadamdagi tenglikni qanoatlantiruvchi $\varphi(n)$ izlanayotgan maxfiy kalit sifatida e'lon qilinadi.

Natijalar muhokamasi

Algoritmnin samaradorligi (a, b) oraliqni imkoni boricha kichik oraliqlarga ajratish va izlanayotgan p va q sonlarni qaysi oraliqda ekanligini aniqlashga bog'liq.

Quyidagi 1-9 rasmlarda r sonining $p - q$, n , $\varphi(n)$ sonlariga bog'liqligi bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan ((256, 512) oraliqdagi tub sonlar misolida).

Ushbu rasmlardagi bog'liqliklardan r sonining qiymati n va $\varphi(n)$ sonlariga nisbatan $p - q$ ayirmaning qiymatiga bevosita bo'g'ligini ko'rish mumkin.

(a, b) oraliqni kichik oraliqlarga bo‘lish va izlanayotgan p va q sonlarni qaysi oraliqda ekanligini aniqlashning optimal usuli aniqlansa, yuqorida keltirilgan algoritmning samaradorligi anchagina ortadi.

1-rasm. r sonining $p - q$ ayirmaga bog‘liqligi

2-rasm. r sonining $p - q$ ayirmaga bog‘liqligi ($p - q$ bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

3-rasm. r sonining $p - q$ ayirmaga bog‘liqligi (r bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

4-rasm. r sonining n soniga bog‘liqligi

5-rasm. r sonining n soniga bog‘liqligi (n bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

6-rasm. r sonining n soniga bog‘liqligi (r bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

7-rasm. r sonining $\varphi(n)$ soniga bog‘liqligi

8-rasm. r sonining $\varphi(n)$ soniga bog‘liqligi ($\varphi(n)$ bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

9-rasm. r sonining $\varphi(n)$ soniga bog‘liqligi (r bo‘yicha tartiblangan holat uchun)

10-jadval. Faktorizatsiyalash algoritmlarining qiyosiy tahlili

Algoritm nomi	Asosi	Effektiv chegarasi	Hisoblash murakkabligi
Fermanning faktorizatsiya usuli	N sonini ikki sonning kvadratlari ayirmasi sifatida ifodalash	< 32 hit	$O(N^{1/3})$
Pollardning algoritmi	p takrorlanuvchi funksiya ketmaketlikdagi sikl uzunligini va tuzilgan son paradoksining ba'zi oqibatlarini topish	< 48 hit	$O(N^{1/4})$
Pollard-Shtrassen algoritmi	Pollardning p - algoritmi va Strassen metodi kombinatsiyasi	< 32 hit	$O(N^{1/4} * \log_4 N)$
Shankning kvadratik shakl usuli	N chekli maydonda kvadratlari teng bo‘lgan sonlarni topish	< 28 hit	$O(N^{1/4+\epsilon})$
Pollardning algoritmi	$p-1$ ketma-ket takrorlashlar natijasida hosil bo‘lgan raqamlarning eng katta tub omilini topish	< 72 hit	$O(N^{1/4} * \log^c N)$
Leman usuli	natural sonni deterministic tarzda tub ko‘paytuvchilarga airatish	< 32 hit	$O(N^{1/3})$
Dikson algoritmi	ko‘effitsientga mo‘ljallangan N butun son moduliga kvadratlarning mos kelishini topish	< 80 hit	$L(\frac{1}{2}, 2\sqrt{2})$
Davomli kasrlar bo‘yicha ko‘effitsientlarga airatish usul	Davomli kasrlarning yaqinlashuviga asoslangan	< 80 hit	$L(\frac{1}{2}, 2\sqrt{2})$
Kvadrat elak usuli	Fermanning faktorizatsiya usulini umumlashtirilgan varianti	< 100 hit	$L(\frac{1}{2}, 1)$
Elliptik egri chiziq yordamida faktorizatsiya	egri chiziq yordamida natural sonni tub ko‘paytuvchilarga airatish	< 83 hit	$L(\frac{1}{2}, 2\sqrt{2})$
Raqamli dala elak usuli	umumiy, sonni maydon elaklari tub darajalardan tashqari har qanday raqamni omillashtirishga asoslangan	< 110 hit	$L(\frac{1}{3}, \sqrt[3]{\frac{64}{9}})$
Mazkur ishda keltirilgan algoritmlar	N soni va uning kvadrat ildizi hamda $\varphi(n)$ sonining bog‘liqligini taxmin qilishga asoslangan	< 200 hit	n biti son uchun $O(2^{\sqrt{n}-2})$

Xulosa

Mazkur maqolada RSA shifrlash algoritmidagi ochiq kalitlar yordamida maxfiy kalitni aniqlashning yangi algoritmi taklif qilingan. Taklif qilingan algoritmning samaradorligi (a, b) oraliqni imkoni boricha kichik oraliqlarga ajratish va izlanayotgan p va q sonlarni qaysi oraliqda ekanligini aniqlash murakkabligiga bog‘liq. (a, b) oraliqni kichik oraliqlarga bo‘lishning va izlanayotgan p va q sonlarni qaysi oraliqda ekanligini aniqlashning optimal usuli aniqlansa, yoki r sonining n soniga bog‘liqligi aniqlansa mazkur algoritmning samaradorligi anchagina ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Talbot, John and Dominic Welsh. Complexity and Cryptography. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
2. Rothe, Jörg. Complexity Theory and Cryptology. Berlin: Springer, 2005.
3. Diffie, W., Hellman, M.E. New directions in cryptography // IEEE Transactionson

- Information Theory, vol. IT-22, 1976. – Pp. 644-654.
4. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. –М.: издательство ТРИУМФ, 2003 - 816 с.
 5. Венбо Мао. Современная криптография. Теория и практика. – Москва - Санкт-Петербург - Киев: Лори Вильямс, 2005.
 6. Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер. Практическая криптография –Москва: "Диалектика", 2004.
 7. ElGamal T. On computing logarithm over finite fields // Advances in cryptology—CRYPTO'85 (Santa Barbara, Calif., 1985). (Lect. Notes in Comput. Sci.; V. 218). – Pp. 396-402.
 8. ElGamal T., A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms // IEEE Transactions on Information Theory, 1985, vol. IT-31. – Pp. 469-472.
 9. Столлингс В. Криптография и защита сетей. Принципы и практика. Изд.:Лори Вильямс, 2001.
 10. Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом. Санкт – Петербург «БХВ-Петербург» 2005.

